

Planejamento Inclusivo: das Ideias à realidade

Inclusive Planning: From Ideas to reality

Ana Paula Olímpio Bezerra; Euda Clelia Torres Costa; Gaudencio Vilela; Grazielle Malta da Silva; José Luciclécio Vitorino; Santana das Fontes de Abrantes

Universidad Columbia del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.8140740

Resumo

Este artigo apresenta dados de suma importância para a compreensão e análise do planejamento e funcionamento de todo o sistema que envolve as ações entre família, escola e inclusão das PcD (Pessoas com Deficiência). Inicialmente, reflete sobre os conceitos de Integração e Inclusão, à luz dos teóricos Morin e Mantoan. No que trata de planejamento em educação inclusiva, buscou-se aporte nos autores Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana e Redig que trazem reflexões acerca das reformulações necessárias no ambiente escolar, tanto em relação aos recursos, espaços físicos quanto ao quadro humano de profissionais preparados e estruturas para que se concretize a proposta de inclusão com dignidade e respeito às diferenças de cada indivíduo sob a perspectiva da Educação Inclusiva como direito de todos. Tendo em vista a posição das pessoas com deficiência nesse cenário, seu modo de vida, sua forma de aprendizagem e seu potencial cognitivo, é que surgiu o interesse pela presente pesquisa. Assim, este trabalho suscita uma análise e reflexão sobre o planejamento para alavancar o processo de ensino-aprendizagem da PcD, ressaltando, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos educadores no que se refere à questão, bem como a necessidade de se pensar na flexibilidade metodológica, nas reformulações e adaptações necessárias no intuito de atender às diversidades e às especificidades desse público.

Palavras-chave: Planejamento; Inclusão; Educação Inclusiva.

Abstract

This article presents extremely important data for understanding and analyzing the planning and functioning of the entire system that involves actions between family, school and inclusion of PwD (People with disabilities). Initially, it reflects on the concepts of Integration and Inclusion, in the light of theorists Morin and Mantoan. With regard to planning in inclusive education, support was sought from the authors Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana and Redig, who bring reflections on the necessary reformulations in the school environment, both in relation to resources, physical spaces and the human framework of prepared professionals and structures for the proposal of inclusion with dignity and respect for the differences of each individual from the perspective of Inclusive Education as a right for all. Bearing in mind the position of people with disabilities in this scenario, their way of life, their way of learning and their cognitive potential, the interest in this research arose. Of PwD's teaching-learning process, also emphasizing the difficulties faced by educators with regard to the issue, as well as the need to think about methodological flexibility, reformulations and necessary adaptations in order to meet the diversities and specificities of this public.

Keywords: Planning; Inclusion; Inclusive Education.

1. INTRODUÇÃO

A Inclusão é um tema de fundamental importância a ser trabalhado na sociedade. Envolve aspectos humanísticos onde a equidade é fundamental para as relações, as quais promovem unidade, integração e equidade e devem ter lugar primordialmente na escola. É neste espaço que a comunidade educativa deve interagir buscando formar o cidadão praticante de valores como respeito, ética e igualdade. No entanto, para que a educação e a escola cumpram esse papel social, faz-se necessário planejar. São muitas as dificuldades apresentadas entre refletir, discutir, implantar e implementar um planejamento. Há que se planejar observando as particularidades e características da escola.

Esta pesquisa busca encontrar dados que reforcem a importância do ato de planejar e que leve a uma melhor compreensão e análise do funcionamento de todo o sistema que envolve as ações entre família, escola e inclusão das PcD (Pessoas com Deficiência). Inicialmente, reflete sobre os conceitos de Integração e Inclusão, à luz dos teóricos Morin e Mantoan. No que trata de planejamento em educação inclusiva, busca aporte nos autores Libâneo, Valle, Poket, Glat, Viana e Redig que trazem reflexões acerca das reformulações necessárias no ambiente escolar, tanto em relação aos recursos, espaços físicos quanto ao quadro humano de profissionais preparados e estruturas para que se concretize a proposta de inclusão com dignidade e respeito às diferenças de cada indivíduo sob a perspectiva da educação inclusiva como direito de todos. Tendo em vista a posição das pessoas com deficiência nesse cenário, seu modo de vida, sua forma de aprendizagem e seu potencial cognitivo, é que surgiu o interesse pela presente pesquisa. Assim, este trabalho suscita uma análise e reflexão sobre o planejamento para alavancar o processo de ensino-aprendizagem da PcD, ressaltando, ainda, as dificuldades enfrentadas pelos educadores no que se refere à questão, bem como a necessidade de se pensar na flexibilidade metodológica, nas reformulações e adaptações necessárias no intuito de atender às diversidades e às especificidades desse público.

A metodologia utilizada neste estudo foi bibliométrica e dialética por meio da revisão bibliográfica e análise de discurso. Para tanto, foram selecionados estudos, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos, livros e publicações utilizando as palavras-chave: educação inclusiva, inclusão e planejamento, em bases de dados como Scielo e bibliotecas virtuais. Após a pré-seleção, foi feita a revisão bibliográfica, incluindo a leitura analítica e comparativa do discurso, pontuando as questões relevantes que compunham os objetivos propostos.

Como proposições, esta pesquisa objetiva analisar as principais dificuldades na implementação do Planejamento Inclusivo (PI). Mais especificamente identificando a importância da formação dos professores e profissionais de apoio sobre as deficiências de forma geral, indicando práticas pedagógicas mais democráticas e compreendendo a importância da equidade na educação inclusiva, através das mais diferentes tecnologias, buscando indicar estratégias pedagógicas facilitadoras do atendimento inclusivo.

Em face da relevância do tema em tela e da percepção das dificuldades na implementação de um planejamento inclusivo eficaz, este trabalho objetiva fazer uma breve análise em alguns autores cujos pensamentos e obras relatam experiências na área de inclusão, traçando um diálogo entre os mesmos para que, a partir desse estudo, se possa conhecer estratégias e metodologias que subsidiem a implementação de planejamentos inclusivos e, dessa forma, o planejamento saia do campo das ideias e passe a fazer parte de uma realidade que trate os indivíduos com igualdade de direitos.

2. METODOLOGIA

A metodologia neste estudo foi bibliométrica e dialética por meio da revisão bibliográfica que é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica possui caráter exploratório, pois permite maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições Gil (2007) e análise de discurso que, segundo Costa (2012), fornece métodos teóricos eficientes de todo tipo de discurso e auxilia a ultrapassar a superficialidade da primeira leitura de um texto.

Para tanto, foram selecionados estudos, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos, livros e publicações utilizando as palavras-chave: educação inclusiva, inclusão e planejamento, em bases de dados como Scielo e bibliotecas virtuais. Foi feita uma pré-seleção de 20 autores. Destes, quatorze foram excluídos por não conterem informações referentes aos objetivos dessa pesquisa. A partir dos seis autores incluídos, fez-se a revisão bibliográfica incluindo a leitura analítica e comparativa do discurso, pontuando as questões relevantes que compunham os objetivos propostos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Inclusão no campo das ideias e a escola que queremos ter: Diálogos entre Morin e Mantoan

A inclusão é um conceito que emerge da complexidade, da ideia de trama de tecido que nos propõe MORIN (2001), pois envolve as diferenças humanas entrelaçadas no todo que é o tecido social. Para que esse tecido não desfie ou fique desalinhado, é importante que os fios estejam não somente lado a lado, mas entrelaçados harmonicamente; quanto maior a quantidade de fios, melhor é o tecido.

MANTOAN (2003) propõe a reflexão sobre a diferença entre integração e inclusão, enfatizando sobre o verbo e a produção dos efeitos que podem surgir a partir da sua interpretação e prática.

A indiferenciação entre o processo de integração e o de inclusão escolar é prova dessa tendência na educação e está reforçando a vigência do paradigma tradicional de serviços educacionais. (MANTOAN, 2003)

O dicionário (Dicio, dicionário online) define integração como incorporação, ação de incorporar, de unir os elementos num só grupo. E inclusão como integração absoluta de pessoas que possuem necessidades especiais ou específicas numa sociedade: políticas de inclusão. Uma simples análise comparativa das palavras já torna possível perceber que um termo é mais restrito e o outro mais abrangente. No contexto escolar a integração seria colocar todos em um só espaço, ao passo que inclusão seria a convivência respeitosa, empática, solidária, construção de laços afetivos e aprendizagem significativa.

Os dois vocábulos — “integração” e “inclusão” —, conquanto tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico- metodológicos divergentes. Destaquei os termos porque acho ainda necessário frisá-los, embora admita que essa distinção já poderia estar bem definida no contexto educacional (MANTOAN, 2003).

Mantoan (2003) almeja com essa diferenciação ilustrar que trazer o aluno com deficiência para a escola é como convidar para a festa, é integração; no primeiro momento, isso é bom e já mostra certo grau de evolução. Entretanto a inclusão deve ser mais abrangente que isso, na inclusão o aluno é acolhido nessa festa, é convidado para dançar, canta com os amigos, ceia, brinda e sorri, sente inclusive vontade de também promover festas de forma que possibilite replicar essa felicidade para outros que virão.

Ao cruzar os diálogos de Mantoan (2003) e Morin (2003), é possível pensar em planejamento que vise mais do que o integrar os sujeitos ou colocá-los no mesmo espaço físico de ensino, mas sim visar promover uma comunidade de aprendizagem onde uns colaborem com o aprendizado dos outros.

Nessa perspectiva, por exemplo, é possível perceber a PcD aprendendo a conviver e ensinando às não PcD também a conviver, ter empatia e respeitar as diferenças.

Mantoan (2003) defende o planejamento de ensino que abrace a turma toda:

Como não me canso de dizer, ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para cada um, depende, entre outras condições, de se

abandonar um ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. (MANTOAN, 2003)

A proposta de Mantoan (2003) envolve o planejar com o rompimento das fronteiras entre as disciplinas curriculares, ensinar o todo e utilizar dinâmicas que explorem a transversalidade, conhecimentos e significações, ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade, da identidade sociocultural dos alunos, projeção do protagonismo estudantil, formação integral e o desenvolvimento socioemocional.

O sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno (MANTOAN, 2003) completa afirmando que as dificuldades e limitações devem ser reconhecidas, bem como as especificidades de cada educando, mas não devem conduzir nem restringir o processo de ensino.

Mantoan (2003) e Morin (2005) dialogam com pensamento similar no que tange à educação, todavia Mantoan, em especial, traz tais conceitos contextualizados no planejamento inclusivo.

Ensinar a turma toda reafirma a necessidade de se promover situações de aprendizagem que formem um tecido colorido de conhecimento, cujos fios expressam diferentes possibilidades de interpretação e de entendimento de um grupo de pessoas que atua cooperativamente em uma sala de aula. (MANTOAN, 2003)

3.2 Concepções de Planejamento no Atendimento Educacional Especializado

Visando de fato à inclusão da pessoa com deficiência nas ações pedagógicas, e não somente sua integração no contexto escolar, como lamentavelmente ainda se percebe no cotidiano de tantas escolas, é imprescindível planejar ações didáticas que contemplem cada aluno em suas especificidades, buscando procedimentos metodológicos e recursos alinhados ao plano de AEE (Atendimento Educacional Especializado). Nesse sentido, Santos cita Lira (2016, p. 84) que realiza uma abordagem sobre o perfil do professor, referente às suas didáticas:

O professor inclusivo deverá ter, portanto, práticas didáticas não segregacionistas, pois contemplarão todos os tipos de sujeitos e as particularidades de suas necessidades. Esse será o educador do século XXI, voltado totalmente à superação das desigualdades sociais e intelectuais dos seus alunos.

O enveredamento do planejamento na Educação Especial conduz o professor a buscar soluções que contribuam com eficiência em suas práticas educacionais dentro da sala de aula, não se prendendo somente a atividades, mas buscando acompanhar e diagnosticar de forma contínua os avanços voltados ao modo de agir, pensar e aprender dos alunos com deficiência.

Tal concepção encontra respaldo em Libânio (2013) quando ele defende que o planejamento das atividades diárias possibilita que o professor reflita acerca de sua prática e dos resultados dela advindos.

Nessa perspectiva, essa proposta de planejamento em educação especial é de vital importância e tem sua própria configuração. Isso é evidenciado por Santos (2019) quando cita Glat, Vianna e Redig (2012) que compreendem que, apesar das diversas possibilidades de se estruturar um plano de AEE, segundo o autor este debate não pode prescindir de informações básicas como: nome, idade, tempo escolar, avanços e dificuldades na aprendizagem, adaptações curriculares necessárias que atendam às necessidades dos alunos, prazos e metas, profissionais engajados no processo dentre outros.

O debate com os diversos atores da comunidade escolar é, nesse contexto, indispensável ao êxito do planejamento em AEE. Todavia, encontra resistências, conforme destaca Poker et al (2013)

ao afirmar que falta comunicação entre as partes envolvidas como: professores, gestores, família e profissionais da saúde que não repassam informações sobre os alunos. Assim, cabe à escola buscar estratégias que possibilitem o diálogo com esses diversos segmentos da comunidade escolar, com vistas à elaboração de um plano de AEE mais participativo e democrático.

Numa perspectiva inclusiva, segundo Vale (2022), “um planejamento que não inclui a todos e que não valoriza as diferenças, apresenta fragilidades, tanto sobre a concepção sobre os elementos que constituem este espaço, quanto a compreensão de seus proponentes. Articular o currículo, o planejamento e a inclusão, constitui-se em uma empreitada que, apesar das adversidades e resistências, necessita ser enfrentada, percorrendo pelos meandros que podem descortinar cenários e ampliar horizontes em torno de novas perspectivas.”

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos conceitos de Integração e Inclusão, bem como sobre as práticas de planejamento em educação inclusiva, inicialmente pode-se afirmar que a ideia de inclusão vem, lenta e progressivamente, tomando corpo no contexto de muitas escolas. Noutras tantas, ainda se percebem práticas docentes apoiadas na ideia de integração, o que não confere à pessoa com deficiência seu protagonismo e desenvolvimento integral como estudante.

Desse modo, deve-se voltar o olhar para o planejamento didático que contempla as pessoas com deficiências em suas especificidades e necessidades próprias, pois entende-se que são necessárias mudanças nas práticas educacionais que busquem novos objetivos, métodos, conteúdos e recursos que atendam de forma eficiente esse público. Para tanto, o planejamento em AEE - Atendimento Educacional Especializado se destaca do planejamento tradicional para salas regulares quando trata, por exemplo, de adaptações curriculares e de materiais, apontando caminhos e meios para o professor trabalhar conteúdos da matriz curricular com as PcD.

É notório que a educação necessita rever suas práticas visando preparar-se para a inclusão de todos os alunos. É na escola que os alunos com ou sem deficiência mantêm o maior contato social, seja em classes especiais, salas de recursos ou em salas comuns. Para a implementação de um planejamento inclusivo, a educação deve ser um lugar de convergência, de igualdade e de desenvolvimento que busque acolher as diferenças existentes e respeite o espaço de cada um. Há que se encontrar estratégias que permitam aos alunos com deficiência se sentirem parte integrante do ambiente escolar tendo a oportunidade de conviver de maneira respeitosa e de serem reconhecidos como sujeitos.

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que, apesar do tema Inclusão ser amplamente discutido, ainda é pequena a quantidade de autores que associam educação inclusiva e planejamento, de modo que, de fato, promova-se a inserção de todos os alunos que apresentem quaisquer especificidades. Em virtude dessa observação, reforça-se a necessidade de maior exploração como, por exemplo, um estudo de caso que possa corroborar com o que foi discutido nos resultados aqui apresentados ou que sejam detectadas outras dificuldades que não foram percebidas pelos autores pesquisados.

REFERÊNCIAS

COSTA, H.C. **A Análise do discurso na compreensão de enunciados**. Revista Controvérsias v.8 n.2 – 2012.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Atlas: São Paulo, 2007.

GLAT, R.; VIANNA, M. M.; REDIG, A. G. **Plano Educacional Individualizado: uma estratégia a ser construída no processo de formação docente**. Ciências Humanas e Sociais em Revista, RJ, EDUR, v. 34, n. 12, p. 79-100, 2012.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

LIBANEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2013.

LIRA, B. C. **Práticas Pedagógicas para o século XXI: a sociointegração digital e o humanismo ético**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér . **INCLUSÃO ESCOLAR O que é? Por quê? Como fazer?** Editora Moderna, São Paulo , 2003.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Editora Sulina, Porto Alegre - RS, 2005.

POKER, R. et al. Plano de desenvolvimento individual para o atendimento educacional especializado. Marília-SP: Cultura Acadêmica, Oficina Universitária 2013.

SANTOS, L. de J. B. **Inclusão, Currículo e Planejamento: Intersecções com a Educação Inclusiva**. Revista Ciências Humanas - UNITAU, Taubaté/SP - Brasil, v. 12, n 1, edição 23, p. 98 - 113, jan. - abr. de 2019.

VALLE, Paulo Roberto Dalla. Inclusão, currículo e planejamento: intersecções com a educação inclusiva. **Revista Diversidade e Educação**, v. 10, n. 1, p. 377-397, 2022